

Проект увековечения «Россия#Юг#Победа#Помним» как концепция культурно - образовательного сотрудничества внутри страны и за ее пределами

П.Б. Беккерман

Международная академия образования
121433, Россия, г. Москва, ул. Большая Филёвская, 28, корп. 2
International Academy of Education
Bolshaya Filevskaya str., 28, building 2, Moscow 121433 Russia
e-mail: pavelbek@mail.ru

Ключевые слова: родина героя, места боевой славы, могилы героев, архивная работа, межрегиональные связи, патриотическое воспитание, память о Великой Победе.

Key words: the hero's homeland, places of military glory, graves of heroes, archival work, interregional connections, patriotic education, memory of the Great Victory.

Резюме: В данной статье автор представляет социально значимый проект, способствующий сохранению исторической справедливости и памяти о героях Отечества. Подчеркивается, что, наряду с вышеназванными целями и задачами, создаются условия для плодотворного сотрудничества между регионами нашей страны и Ближним Зарубежьем, между различными министерствами и ведомствами, между образовательными и культурными организациями. Это способствует, по мнению автора, вовлечению молодёжи в поисковую деятельность, приобщению их к мемориальной работе, а также к усилению просветительской доминанты в детско-юношеской среде.

Abstract: In this article, the author presents a socially significant project that contributes to the preservation of historical justice and the memory of the heroes of the Fatherland. It is emphasized that, along with the above goals and objectives, conditions are being created for fruitful cooperation between the regions of our country and the Near Abroad, between various ministries and departments, between educational and cultural organizations. This, in the author's opinion, contributes to the involvement of young people in search activities, their involvement in memorial work, as well as to strengthening the educational dominance among children and youth.

[Bekkerman P.B. Project of perpetuation "Russia#South#Victory#Remember" as a concept of cultural and educational cooperation between the entities of the rf with a wide geographical coverage]

Название проекта, представленного в данной статье, само по себе дает немало сведений о его содержании и предназначении. Расшифруем титулы названия:

- Россия - современное название страны, где

родились или воевали герои данного проекта;

- Юг - более конкретное обозначение региона, с которым связана мирная или боевая жизнь героев, что примерно представляет собой территорию от Волгоградской области до Крыма, Кавказа и Каспийского моря;

- Победа - символизирует разгром фашизма в 1945.

- Помним - констатация факта сохранения памяти и достоверности исторических событий, «главное слово» при реализации процесса увековечения.

Обратимся к деталям. Каждый новый проект старается поставить перед собой такие задачи, которые наиболее реальны в своем выполнении. Так всероссийский музыкально-просветительский, образовательный, научный, сетевой проект увековечения с международным участием «Россия#Юг#Победа#Помним (далее «Р.Ю.П.П.») четко обозначает тех героев и участников войн, которые включены в поисковую и мемориальную работу: эти люди должны любить родину на Юге России (как сказано выше) либо воевать на этой территории. В названии неслучайно присутствует слово «международный», чему есть сразу несколько причин:

1. Судьбы героев связаны с государствами Ближнего Зарубежья;

2. Партнёром проекта является международный альманах «Гуманитарное пространство»;

3. Некоторые авторы, в частности, поэты проекта, проживают в Дальнем Зарубежье, при этом создают произведения патриотической направленности, вносящие свой вклад в сохранение памяти о героях Отечества (в том числе участников СВО) и достоверности исторических событий.

Идея «Р.Ю.П.П.» возникла при осуществлении другого недавно завершённого проекта увековечения «На Барбашовом поле», реализованного теми же организациями и достигшего заявленных целей (Амаева, 2023; Беккерман П.Б., Беккерман Т.Е., 2023; Беккерман П.Б., Лазарев, Беккерман Т.Е., Вязников, 2024; Министерство РСО-Алания по национальной политике и внешним связям, 2023; Пресс-служба комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания, 2023), Он отличается от

«Р.Ю.П.П.» тем, что посвящён конкретному герою. Однако по географии и конкретным связям - судьба героя соединила Новосибирскую область, Красноярский край и Республику Северная Осетия-Алания, а сам проект увековечения добавил в этот список Москву, Санкт-Петербург, Волгоград и другие регионы, которых достигли музыкально-образовательные издания и учреждённые номинации конкурсов и фестивалей памяти Героя Советского Союза Петра Парфёновича Барбашова.

Похожие особенности и процессы отличают проект «Р.Ю.П.П.». В частности, история Гуриевых Ильи (Елкана) Гавриловича и Екатерины Гавриловны. По инициативе проекта, недавно была открыта мемориальная доска на фасаде СОШ селения Кадгарон Ардонского района РСО-Алания, уроженцами которого были эти участники Великой Отечественной войны (Квахаджелидзе, 2024; Россия. Филиал ВГТРК ГТРК «Алания», 2024). Ранее имя Екатерины Гуриевой было присвоено 4А классу СОШ №33 города Владикавка (Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания, 2024; Нуриев, 2024). Это теперь позволяет увековечивание памяти Е.Г. Гуриевой в городе Санкт-Петербург, который, согласно архивам, она защищала, а также помогала оставшимся там жителям в годы Блокады (Гуриева Екатерина Гавриловна [Электронный ресурс]).

Подвиги И.Г. Гуриева (Бибиков, 2023; Литвин А.М.), героя партизанского движения Могилевской области, направляют процессы увековечения в Республику Беларусь. Ведь именно там воевал И.Г. Гуриев, затем остался жить, создал семью, а в 1975 был похоронен, но уже в городе Гомель. Таким образом, сразу два областных центра братской Беларуси могут присоединиться к проекту. Планируются обращения к руководству Могилевской и Гомельской области по вопросу увековечения памяти заслуженного партизана (Гуриев Илья Гаврилович 1910 г.р. [Электронный ресурс]; Партизаны Белорусии [Электронный ресурс]).

Здесь стоит отметить важность поисковой работы, в которой охотно принимают участие школьники. Такая деятельность не знает границ, в особенности, когда речь идет о поиске в сети «Интернет» и о работе с архивными материалами. В такие моменты совсем юные поисковики начинают осознавать

необходимость своей работы, когда сталкиваются с белыми пятнами истории, либо с отсутствием информации о героях, а-то и с явным замалчиванием или незаслуженным забвением их боевых заслуг.

Установление культурного и поискового сотрудничества с потомками легендарного Сталинграда дополняет концепцию проекта. Волгоградская область, в лице общественных организаций, в частности, ВРОДО «Созвездие талантов» под руководством Ларисы Камышевой, подхватив эстафету «На Барбашовом поле», активно включились в «Р.Ю.П.П.». Ведь двое из героев проекта - подполковник НКВД Ващенко Д.К. и знаменитый снайпер, гвардии лейтенант Салбиев В.Г. - вписали своё имя в историю Сталинградской битвы.

Однако, увековечение памяти этих героев по вышеизложенной схеме невозможно, так как места их рождения находятся, соответственно, на территории современных Украины и Грузии. По этой причине, поисковая и мемориальная деятельность сосредотачивается на участках боевого пути и проживания до и после войны, то есть РСО-Алании и Волгоградской области. Если Д.К. Ващенко был разведчиком, деятельность которого на фронте и в послевоенный период может быть помечена грифом «секретно» (Память народа 1941-1945 [Электронный ресурс]а), то В.Г. Салбиев - широко известный герой, воевавший, по меньшей мере, на пяти разных фронтах (Память народа 1941-1945 [Электронный ресурс]б). Данный факт открывает новые направления для отслеживания боевого пути и дальнейшего увековечения памяти этих фронтовиков в дополнительных субъектах РФ.

В процессе реализации проекта в РСО-Алании произошло еще одно важное событие, которое выходит за рамки региона. Дмитрий Константинович Ващенко, будучи молодым лейтенантом НКВД, оказался умелым строителем оборонительных сооружений и успешным наставником, под руководством которого было построено немало дотов. В наши дни на Гизельском кладбище, в районе выезда из города Владикавказ, сохранился «Дот Ващенко» - редкий артефакт Великой Отечественной войны, Поэтому, после ряда публикаций команды проекта в СМИ РСО-Алании, Чеченской

Республики и Волгоградской области, последовало обращение в Комитет по туризму РСО-Алании. В результате справочные QR-коды были установлены, как на самом доте, так и на стене кладбища (Ганжа, 2024; Вести Чеченской Республики, 2024).

По просьбе и официальному ходатайству команды проекта «Р.Ю.П.П.», представители Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия РСО-Алании посетили памятное место (в присутствии автора данной статьи и руководителя патриотического направления СОРОО СРГО «Алания сегодня» Артура Каирова). Решение по объекту было принято оперативно, как и благоустройство дота и прилегающей территории. Так «Дот Ващенко» был взят под охрану государства (Приложение № 1 к приказу № 7 от 26.01.2009 г.). В будущем планируется проведение экспертизы, результаты которой, по предварительным оценкам, могут приблизить «Дот Ващенко» к обретению статуса объекта культурного наследия федерального значения.

В этой связи, следует отметить появление малой формы увековечения памяти Д.К. Ващенко - песни «Дот Ващенко», написанной автором этой статьи (Камышева, 2024). Планируется размещение справочного QR-кода на доме, где жил герой (Владикавказ, улица Спартака 21), а также мемориальной доски. Ожидается присвоение его имени классу в одной из школ города Владикавказа.

Здесь важно указать на еще один аспект, объединяющий этих двух участников Сталинградской битвы. Речь идет о наставничестве, которое в наши дни тоже считается важным педагогическим статусом. Если Ващенко учил однополчан строительному делу на примере оборонительных сооружений, то Салбиев стал наставником целого взвода снайперов, которые, по различным оценкам военных историков, совместно истребили более 2000 фашистов. Данный факт, безусловно, подчеркивает еще одну грань таланта снайпера В.Г. Салбиева.

В контексте Битвы за Кавказ, а в особенности обороны Орджоникидзе и Военно-грузинской дороги, заслуживает отдельного упоминания личность генерала-майора Василия Ивановича Киселева - командующего Орджоникидзеградской дивизией войск НКВД (Киселёв Василий Иванович

[Электронный ресурс]), незаслуженно забытого и не удостоенного какой-либо значимой формы увековечения. Благодаря концепции культурно-образовательного сотрудничества проекта, мосты поисковой работы и увековечения связали Владикавказ (место подвига), Москву (последнее место жизни и захоронения) и село Воздвиженка Гафуровского сельсовета Туймазинского района Республики Башкортостан (Малая Родина героя). Руководство сельсовета откликнулось на инициативы проекта, после чего к делу подключились местные краеведы (Кадрия Салигаскарова).

В частности, была восполнена информация о подвигах В.И. Киселева в Гражданскую и Великую Отечественную войны, полным ходом идет работа над сбором материала для музея В.И. Киселёва на Малой Родине, в здании Гафуровского сельсовета в селе Дуслык [ссылка на сайт администрации]. В настоящее время подано ходатайство на имя Главы Туймазинского района, по вопросу увековечения памяти генерала В.И. Киселева, как в родном селе, так и в районном центре. В планах команды проекта обратиться к Мэру Москвы С.С. Собянину с инициативой по увековечению памяти генерала в Москве. В настоящее время оформляются запросы на уточнение сведений.

Таким образом, каждое звено концепции проекта предусматривает культурное сотрудничество, а образовательные связи обусловлены просветительской деятельностью в СМИ и на проводимых патриотических мероприятиях, а также выпуском образовательных изданий. Например, контент-хрестоматия «80 лет тому назад» (Беккерман П.Б., Беккерман Т.Е., Вязников, 2024), куда вошли специальные занятия по песенной поэзии на социально значимые темы, содержит ноты песен и аранжировки для хоровых коллективов. По такому же принципу собиралось «Нотное приложение к образовательному контенту «На Барбашовом поле»» (Беккерман, Вязников, Макоев, 2023). На наш взгляд, подобные издания в полной мере выполняют важную миссию по сохранению памяти о Великой Победе в творческом пространстве (Беккерман, 2020).

Как показано выше, просветительская доминанта

прослеживается на всех этапах и в различных контекстах проекта «Р.Ю.П.П.». Занимательная и нередко сенсационная информация о судьбах героев может быть одинаково интересной, как старшему, так и молодому поколению, на воспитание которого, как правило, и направлены проекты увековечения. Современные формы образовательных контентов являются эффективным средством в цифровом обществе, что, наряду с электронными архивными ресурсами, предоставляет богатый инструментарий молодёжи для поисковой деятельности. А именно культурно-образовательное сотрудничество между регионами, организациями или ведомствами, широко продемонстрированное в данной статье, становится неким драйвером созидательных и позитивных процессов становления патриотически настроенного гражданского общества.

Благодарности. Благодарность выражается поэтам проекта «Россия#Юг#Победа#Помним»: **Бетуганову Аюесу Абуевичу** - автору стихов песни «Цхинвал» и других произведений проекта, поэту и общественному деятелю, Заслуженному деятелю искусств Кабардино-Балкарской республики, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской республики, Республики Ингушетия, Республики Дагестан, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, г. Нальчик; **Веселовской-Томаш Марии Максимовне** - поэтессе, автору стихов песни «Тревожна над Бесланом тишина» и других произведений проекта «На Барбашовом поле». Члену Международной Ассоциации Писателей и Публицистов. Члену Союза Журналистов РФ, г. Москва; **Гинзбургскому (Гину) Виктору Борисовичу** - поэту-песеннику, автору стихов песен проекта «На Барбашовом поле». Члену Союза профессиональных литераторов России, г. Иерусалим, Государство Израиль; **Каштановой Олесе Алексеевне** - автору стихов и исполнительнице песни «80 лет тому назад» («Семь десятилетий тому назад»), г. Москва; **Минину Евгению Ароновичу** - поэту, автору стихов песни «На Барбашовом поле» и других патриотических произведений проекта. Члену Союза писателей Москвы и Израиля, г. Иерусалим, Государство Израиль; **Суховскому Валентину Николаевичу** - поэту, автору стихов песен проекта «На Барбашовом поле». Члену-корреспонденту Академии Российской словесности и Академии поэзии, профессору МСА, г. Москва.

Благодарим за высокий профессионализм саунд-продюсера

П.Б. Беккерман / P.B. Bekkerman

музыкальной части проекта **Нестерова Романа Львовича**, г. Москва.

Выражаем сердечную благодарность **Камышевой Ларисе Борисовне** - председателю Волгоградской региональной общественной организации «Созвездие талантов», Почетному работнику сферы молодежной политики РФ - за продвижение проекта в Волгоградской области, за организацию и проведение презентаций проекта.

Благодарим за организацию и проведение номинаций памяти Героя Советского Союза Петра Барбашова в значимых конкурсах-фестивалях детского творчества в Москве и Санкт-Петербурге:

Благодарим за четкую и оперативную работу выпускающего продюсера музыкальных произведений проекта в сети от ООО «Дас мьюзик энд пикчерс», **Коротких Романа Алексеевича**, г. Москва.

Выражаем благодарность рецензентам научных изданий проекта:

Блоку Олегу Аркадьевичу - доктору педагогических наук, профессор, профессору кафедры оркестрового исполнительства и дирижирования ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»; **Мелешкиной Елене Анатольевне** - кандидату педагогических наук, доценту профессору РАЕ, члену-корреспонденту МАНПО, г. Москва; **Кабковой Елене Павловне** - доктору педагогических наук, профессору, Профессору департамента музыкального искусства Института культуры и искусств Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»; **Чибирову Алексею Львовичу** - кандидату исторических наук, Директору федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный научный центр «Владикавказский научный центр Российской академии наук».

Благодарим за поддержку и помощь в продвижении проекта в культурно-образовательном пространстве Новосибирской области **Макиева Отара Багратовича** - Почётного работника общего образования Российской Федерации, Члена консультативного совета по молодежной политике Представительства Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном Округе, Представителя Республики Северная Осетия-Алания в Сибирском федеральном округе, г. Новосибирск.

Благодарность выражается директору МАУДО «Центр дополнительного образования города Владикавказа», председателю СОРОО СРГО «Алания сегодня» **Буклову Сослану Сергеевичу** - за многоплановую административную поддержку и продвижение проекта

П.Б. Беккерман / P.B. Bekkerman

в РСО-Алании.

Благодарность выражается координаторам и промоутерам проекта: **Бочкаревой Екатерине Дмитриевне** - координатору проекта в Московской области, кандидату педагогических наук, документоведу постоянно действующей приемной комиссии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт культуры»; **Вихляевой Елене Юрьевне** - координатору волонтерской деятельности проекта, г. Владикавказ; **Счастливому Кириллу Александровичу** - промоутеру и администратору проекта в городе Москве; Благодарим **Каирова Артура Казбековича** - соавтора и промоутера проекта «На Барбашовом поле» в РСО-Алании, руководителя грантового направления СОРОО СРГО «Алания» - за многоплановую работу по поддержке и продвижению проекта в Северо-Кавказском федеральном округе.

Благодарим за популяризацию песен проекта, за помощь в подготовке нотных изданий и за участие в памятных мероприятиях Начальника военного оркестра 49 отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России, майора **Крылатова Алексея Николаевича**.

Благодарим за информационную поддержку проекта «Россия#Юг#Победа#Помним в СМИ и многолетнее освещение других социально значимых событий всероссийского масштаба: **Асаеву Тонту Хизаровну** - выпускающего редактора республиканской газеты «Вести республики», г. Грозный; **Исмаилова Ильяса Абуевича** - главного редактора республиканской газеты «Вести республики», г. Грозный.

Благодарим и выражаем глубокую признательность заместителю председателя Комитета по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия - Алания **Габаловой Мадине Руслановне** за внимательное и чуткое отношение к вопросам увековечения памяти героев Отечества, за четкую организацию освещения в СМИ значимых событий проекта.

Благодарим Главу Администрации местного самоуправления города Владикавказа **Мильдзихова Вячеслава Эльбрусевича** за поддержку и значительную практическую помощь в организации патриотических мероприятий проекта и других социально-значимых церемоний.

Благодарим за поддержку культурно-образовательных образовательных инициатив и межрегиональных связей проекта:

Министра образования и науки Республики Северная Осетия-

П.Б. Беккерман / P.B. Bekkerman

Алания Алибекову Элли Маирбековну;

Министра Республики Северная Осетия-Алания по национальной политике и внешним связям **Багиева Алана Казбековича**;

Министра культуры Республики Северная Осетия-Алания **Фидарова Сослана Тотразовича**.

ЛИТЕРАТУРА

- Амаева Т. 2023. Проект «на Барбашовом поле», посвященный герою Битвы за Кавказ, вошел в тройку призеров национальной премии «Патриот-2023» [Электронный ресурс]. - Вести Чеченской Республики. № 97 (3590). - URL: <https://vesti095.ru/2023/12/proekt-na-barbashovom-pole-posvyashhennyj-geroyu-bitvy-za-kavkaz-voshel-v-trojku-prizerov-natsionalnoj-premii-patriot-2023/>
- Беккерман П.Б. 2020. Миссия культурно-образовательной среды в сохранении памяти о Великой победе. С. 24-31. - В сб.: Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: итоги, цена, уроки: Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы (Москва, 20 февраля 2020 года). М.: Институт государственного администрирования. 306 с.
- Беккерман П.Б., Беккерман Т.Е. 2023. Увековечение памяти героев как важный фактор патриотического воспитания детей и юношества: нравственные аспекты и векторы просветительства. - Новое в психолого-педагогических исследованиях. 3 (70): 61-69.
- Беккерман П.Б., Беккерман Т.Е., Вязников А.В. 2024. Контент-хрестоматия «Восемьдесят лет тому назад»: Цикл тематических занятий социально-патриотической направленности по авторскому песенному материалу с нотами: учебно-методическое пособие. М.; Ногир: Павел Беккерман Продюсерский центр; СОРОО СРГО «Алания сегодня». 55 с. DOI: 10.5281/zenodo.10443140. EDN: BVTXKC.
- Беккерман П.Б., Вязников А.В., Макоев А.В. 2023. Нотное приложение к образовательному контенту «На Барбашовом поле»: Хрестоматия вокальных аранжировок и клавиров песен для хоровых коллективов и вокальных ансамблей. М.: Международная академия образования; Павел Беккерман Продюсерский центр. 56 с. DOI: 10.5281/zenodo.7954810. EDN: HDGBIO.
- Беккерман П.Б., Лазарев М.А., Беккерман Т.Е., Вязников А.В. 2024. Малые формы увековечения памяти героев отечества в культурно-образовательном пространстве как ресурс патриотического воспитания молодежи. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 13 (2): 66-78. DOI: 10.24412/2226-0773-2024-13-2-66-78. EDN: SENVVC.
- Бибиков В. 2024. Уникальный портал о партизанах и подпольщиках - наша живая память. Непокоренные. [Электронный ресурс]. - СБ. Белоруссия

П.Б. Беккерман / P.B. Bekkerman

- сегодня. - URL: <https://www.sb.by/articles/nepokorennye-partizani.html>
- В Кадгароне открыли мемориальную доску участникам Великой Отечественной войны - семье Гуриевых. - Россия. Филиал ВГТРК ГТРК «Алания». 05.06.2024. - URL: <https://alaniatv.ru/v-kadgarone-otkryli-memorialnuyu-dosku-uchastnikam-velikoj-otechestvennoj-vojny-seme-gurievyh/>
- Во Владикавказе состоялась церемония размещения QR-кода на Доте Ващенко - героя Битвы за Кавказ [Электронный ресурс]. - Вести Чеченской Республики. 06.03.2024. - URL: <https://vesti095.ru/2024/03/vovladikavkaze-sostoyalas-tseremoniya-razmeshheniya-qr-koda-na-dote-vashhenko-geroia-bitvy-za-kavkaz/>
- Ганжа В. 2024. Подполковник Ващенко: история фронтовика, после отставки посвятившего себя кинематографу и телевидению [Электронный ресурс]. Россия. Алания. - URL: <https://alaniatv.ru/podpolkovnik-vashhenko-istoriya-frontovika-posle-otstavki-posvyativshego-sebya-kinematorgafu-i-televideniyu/>
- Гуриев Илья Гаврилович 1910 г.р. [Электронный ресурс]. Подвиг народа 1941-1945. - URL: <https://podvignaroda.ru/?#id=1264149192&tab=navDetailManCard>
- Гуриев Илья Гаврилович [Электронный ресурс]. - Партизаны Белорусии. - URL: <https://partizany.by/partisans/39445/>
- Гуриева Екатерина Гавриловна [Электронный ресурс]. - Архивный комитет Санкт-Петербурга, 2024. - URL: <https://medal.spbarchives.ru/person?docId=495093&ysclid=lp2swmzjoa22671311>
- Камышева Л. 2024. Вахта памяти. - Газета «Грани культуры». № 2 (331): 13. - URL: <http://culture34.ru/upload/iblock/27a/27a1fccb7a763ad834e0a98c2c25ed8e.pdf>
- Квахаджелидзе Д. 2024. Они защищали родину. - Газета «Рухс». № 70 (12443): 1. - URL: <https://www.ruhs15.ru/attachments/article/969/6%2006%202024.pdf>
- Киселёв Василий Иванович [Электронный ресурс]. - РУВИКИ. - URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Киселёв,_Василий_Иванович
- Киселев, Василий Иванович [Электронный ресурс]. - Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935-1939. - URL: https://nkvd.memo.ru/index.php/Киселёв,_Василий_Иванович
- Литвин А.М. Советская кавалерия в боевых действиях на территории Беларуси летом 1945 г. [Электронный ресурс]. - РУБОН (сайт военной археологии). - URL: <https://rubon-belarus.com/military-history/period1900-1945/sov-kavaleria-bel.html>
- В СОШ №33 имени З. Калоева состоялась церемония присвоения 4 «А» классу имени участницы обороны Ленинграда Екатерины Гавриловны Гуриевой [Электронный ресурс]. - Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания. 22.04.2024. - URL: <https://kpmk.alania.gov.ru/news/1803>
- Новосибирское землячество Москвы поддержало североосетинский проект «Барбашово поле» на конкурсе «Патриот 2023» [Электронный ресурс]. - Министерство РСО-Алания по национальной политике и внешним связям. 12.12.2023. - URL: <https://minnats.alania.gov.ru/news/2037>

П.Б. Беккерман / P.B. Bekkerman

- Нуриев У. 2024. Во владикавказской школе 4-му классу присвоено звание имени участницы обороны Ленинграда Екатерины Гуриевой [Электронный ресурс]. - Осетия ТВ. - URL: <https://www.ossetia.tv/2024/04/22/vo-vladikavkazskoi-shkole-4-my-klassy-prisvoeno-zvanie-imeni-uchastnicy-oborony-leningrada-ekateriny-gyriевой/>
- Память народа 1941-1945 [Электронный ресурс]а. - URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1277677278/?ysclid=loriq1pm6g737595627
- Память народа 1941-1945 [Электронный ресурс]б. - URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie44557049/
- Перечень выявленных объектов культурного наследия. Приложение № 1 к приказу № 7 от 26.01.2009 г. строка 485, № 481, учетный № 01-00548: Дот Вашенко. - URL: <https://okn.alania.gov.ru/sites/okn/files/media/pages/files/2024-04/ВЫЯВЛЕННЫЕ%20объекты%20культурного%20наследия.xlsx>
- Пресс-служба комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания. 2023. «Патриот2023». - Слово. Молодежная газета РСО-Алания. № 140 (13376); 2. <http://gztslovo.ru/151223.pdf>

Поступила / Received: 01.06.2024

Принята / Accepted: 08.07.2024